

OILADA XOTIN-QIZLARGA NISBATAN ZO‘RAVONLIKNING OLDINI OLISHDA TIBBIYOT MUTAXASSISLARING ROLI

Ismaylova Rano

Alfranus universiteti Psixologiya kafedrası dotsenti, ps.f.n.

Davlatova Asal

Alfranus universiteti davolash fakulteti 2 -bosqich talabasi

Muxiddinov Abdulaziz

Alfranus universiteti davolash fakulteti 2 -bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17862760>

Annotatsiya

Ushbu maqolada xotin- qizlarni xotin-qizlarni xuquqlarini himoya qilish va jamiyatda gender tengligini amalga oshirish sohasidagi yutuqlarga qamay, zamonaviy jamiyatda oilaviy zo‘ravonlik oilaviy munosabatlarda keng tarqalganligicha qolayotganligi, bu jiddiy ijtimoiy psixologik muammo ekanligini hamda jabrlanuvchining psixologik holatiga uzoq muddatli salbiy ta‘siri haqida so‘z boradi. Shuningdek, oilaviy zo‘ravonlik holatlarini oldini olishda shifokorlarning roli e‘tirof etiladi.

Kalit so‘zlar: oilaviy zo‘ravonlik, profilaktika, tibbiyot xodimlari, psixologik muammolar.

Аннотация: В данной статье говорится о том, что в современном обществе семейное насилие остается широко распространенным в семейных отношениях, что является серьезной социально-психологической проблемой, а также о долгосрочном негативном влиянии на психологическое состояние жертвы, не ограничивая женщин достижениями в области защиты прав женщин и реализации гендерного равенства в обществе. Также подчеркивается роль врачей в предотвращении случаев домашнего насилия.

Ключевые слова: домашнее насилие, профилактика, медицинские работники, психологические проблемы.

Abstract: This article discusses the fact that in modern society, domestic violence remains widespread in family relations, which is a serious socio-psychological problem, as well as the long-term negative impact on the victim's psychological state, not limiting women to achievements in the field of protecting women's rights and implementing gender equality in society. The role of doctors in preventing cases of domestic violence is also emphasized.

Keywords: domestic violence, prevention, medical workers, psychological problems

Oiladagi zo‘ravonlik - bu oilaviy-maishiy sohadagi shafqatsiz munosabatni ifodalovchi atama bo‘lib, u oiladagi zo‘ravonlikni o‘z ichiga oladi. Oiladagi zo‘ravonlik atamasi ushbu hodisaning asosiy xususiyatlarini to‘liq aks ettiradi. An‘anaga ko‘ra, ayollar erkaklarga qaraganda oilaviy zo‘ravonlikka ko‘proq moyil bo‘ladilar. Ayollar erkaklarga qaraganda kaltaklanish yoki hujumga uchrash ehtimoli 2,6 baravar ko‘proq; jinsiy aloqaga majburlanish ehtimoli 2,4 baravar ko‘proq; itarish, chimchilash, sochlarini tortish va ishlash yoki o‘qishdan mahrum qilish ehtimoli 1,8 baravar ko‘proq edi.¹ BMTning Xotin-qizlarga nisbatan zo‘ravonlikni yo‘q qilish to‘g‘risidagi deklaratsiyasida uning uchta shakli belgilangan bo‘lib, ularni ajratish asosi zo‘ravonlik sodir etilgan joy hamda zo‘ravonlik sodir etgan shaxs va jabrlanuvchi o‘rtasidagi munosabatlar xususiyatidir: oiladagi zo‘ravonlik, jamiyatdagi zo‘ravonlik va davlat tomonidan yoki uning beparvoligi tufayli sodir etiladigan zo‘ravonlik.

¹ <https://belarus.unfpa.org/ru/news>

O'zbekistonda «Gender asosidagi zo'rvonlikka javoban asosiy tibbiy xizmatlarni taqdim etishning standart operasion ish tartiblari» Reprodukativ salomatlikni saqlash bo'yicha Sharqiy Yevropa institutining (SHYeRSI), Rumuniya (Bosh koordinator: Ionela Xorga) mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan materiallarga asoslangan va O'zbekiston Respublikasining milliy kontekstiga moslashtirilgan. «Gender zo'rvonlikka javoban asosiy tibbiy xizmatlarni taqdim etishning standart operasion ish tartiblari» O'zbekiston Respublikasi Gender tenglikni ta'minlash masalalari buyicha Komissiyasining 2020 yil, 16 iyul 4-sonli bayoni (17-18-bandlar) bilan amaliyotga tadbiiq qilish uchun tasdiqlangan. [1]

Oilaviy zo'rvonlikning asosiy xususiyati shundaki, zo'rvonlik holati dastlab yaqin (yaqin) munosabatlarda bo'lgan odamlar o'rtasida yuzaga kelganligi sababli, bu munosabatlar nafaqat xavfsiz, balki himoya va qo'llab-quvvatlash sifatida ham qabul qilinadi.

Bundan tashqari, xotin-qizlarga nisbatan ham maishiy zo'rvonlik boshqa ba'zi xususiyatlarga ham ega, bu esa ushbu toifadagi jinoyatlarni alohida ko'rib chiqishga imkon beradi:

- shaxsiy va kundalik munosabatlar ijtimoiy nazoratga olinmaydi yoki juda kam olinadi;
- jabrlanuvchi va tajovuzkorning harakatlari ba'zi hollarda vaziyatga bog'liq va natijada affektiv xususiyatga ega bo'lib, oila ichida, qarindoshlar, do'stlar va qo'shnilar o'rtasidagi shaxsiy muloqot tabiati tufayli oiladan tashqariga chiqmaydi;
- oilaviy hayotda odamlar ijtimoiy odatlar, ana'analar, axloq, milliy va diniy motivlar ta'siri va xaq ekanligiga ishonishadi.

Oiladagi zo'rvonlik mavzuda tadqiqotlarda, jumladan G.P. Afonkinning tadqiqotida barcha og'ir zo'rvonlik jinoyatlarining 30-40% oilada sodir etilishi, [2] V.A. Shakinaning tadqiqotlarida, ayollar 93% hollarda oilaviy zo'rvonlik qurboniga aylanishi ko'rsatiladi.[4] Oilaviy zo'rvonlik holatlarida ayollar tashqi teri va shilliq pardalarning shikastlanishi (ko'karishlar, tiralishlar), yaralar (yorilishlar, teshilishlar, kesishlar, sanchishlar va boshqalar), bo'g'imlarning shikastlanishi, suyaklarning yopiq sinishi, miya shikastlanishi, termik shikastlanishlar (kuyishlar, muzlash), tishlar, til, milkar, bo'yinning yumshoq to'qimalari, halqum tog'ayining shikastlanishi, ko'z va quloqlarning shikastlanishi va tashqi jinsiy a'zolarining shikastlanishi eng ko'p uchraydigan jarohat turlariga kiritiladi. Turli mualliflarning ma'lumotlariga ko'ra, ayollar tomonidan oiladagi zo'rvonlik natijasida olingan jarohatlarning sog'liqqa yetkazilgan zararining og'irligi bo'yicha taqsimlanishi quyidagicha keltirilgan: 14,67-21% ni sog'liqqa yengil zarar yetkazgan jarohatlar, 4,27-5% ni sog'liqqa o'rtacha zarar yetkazganlar va 2-2,47% ni sog'liqqa jiddiy zarar yetkazganlar tashkil etgan. Ayollarga nisbatan oiladagi zo'rvonlikning oqibatlarini an'anaviy ravishda uch guruhga bo'lish taklif etiladi: epidemiologik oqibatlar (ruhiy salomatlik, jismoniy salomatlik va reprodukativ salomatlik uchun oqibatlar), demografik oqibatlar (tug'ilishning pasayishi, onalar o'limining ko'payishi va homila yo'qotishlarining ko'payishi) va iqtisodiy oqibatlar. Oilaviy-maishiy zo'rvonlik qurbonlari orasida eng ko'p uchraydigan jarohatlar to'mtoq, qattiq buyumlar (89%) tufayli kelib chiqishini, o'tkir buyumlar esa jarohatlarning 6 foizini tashkil qilishini ta'kidlaydilar. [3]

Jiddiy psixologik oqibatlarga shaxslararo buzilishlar; psixoseksual disfunktsiya; onalikka psixologik tayyorgarlikning buzilishi va boshqalar kiradi. Jismoniy oqibatlarga turli xil klinik ko'rinishlarga ega bo'lgan oilaviy zo'rvonlik qurbonlari bo'lgan ayollarda psixosomatik patologiya, o'zini himoya qilish instinktining zaiflashishi va giyohvandlik (alkogol, nikotin, dori-darmonlar va boshqalar) rivojlanishiga moyillik bilan bog'liq xulq-atvor anomaliyalari kiradi.

Jismoniy oqibatlariga shuningdek, ayolning o'limi yoki jabrlanuvchining tajovuzkorni o'ldirishini ham kiritish mumkin. [5]

Bugungi kunda oilaviy zo'ravonlikni erta aniqlash va oldini olishda aynan tibbiyot xodimlarining o'rni alohida ahamiyatga ega. Xorijiy klinik tavsiyalar umumiy amaliyot shifokorlariga bemor ayollar orasida zo'ravonlikka uchragan ayollarni faol aniqlash va ularni mutaxassislar - psixologlar, psixoterapevtlar, ijtimoiy xodimlar va huquqshunoslarga yo'naltirish majburiyatini yuklaydi. [6] Tibbiyot xodimlarining turmush o'rtog'i/sherigi tomonidan zo'ravonlikka uchragan ayollar bilan uchrashishi tabiiy, chunki jarohat olgan ayol tibbiyot xodimiga murojaat etadi. Turmush o'rtoqlar/sheriklar o'rtasidagi zo'ravonlikni aniqlash uchun ayollar bilan suhbatlashish maqsadga muvofiqdir.

Umumiy tibbiy amaliyotda ayollar orasida turmush o'rtog'i/sherigi tomonidan zo'ravonlikning tarqalishi haqida bilimlarni kuchaytirish, shuningdek, ushbu mavzu bo'yicha tibbiyot xodimlari orasida ushbu aholiga terapevtik psixologik yordam ko'rsatishga tayyorlash talab etiladi. Bu o'z navbatida shifokorlarning tibbiy psixologiya bo'yicha kasbiy tayyorgarligini yetarli darajaga rlib chiqishga ko'mak beradi, bu esa tematik qayta tayyorlash dasturi orqali hamda qo'shimcha ta'lim orqali hal qilinishi mumkin.

Tibbiyot xodimlari ayol zo'ravonlik tarixini uning bevosita oqibatlari bilan bog'liq bo'lmagan uchrashuvlarda, zo'ravonlik xaqida so'ramaydilar. Ushbu mavzu bo'yicha birinchi marta murojaat qilgan barcha ayollardan bunday savollarni faqat zo'ravonlik tarixining klinik va ijtimoiy belgilarini ko'rsatadigan bemorlarga beriladi. Bu esa o'z navbatida ayol zo'ravonlikka uchrab kelayotgan bo'lsada, so'ralmagani uchun xabar bermasligi mumkin.

Umumiy amaliyot shifokorlari va hamshiralar tomonidan ayolning turmush o'rtog'i yoki yaqin sherik zo'ravonligi haqida ayollar bilan suhbatlashishga bo'lgan munosabatini o'rganish, tibbiyot xodimlari ushbu muammoning tarqalishini qanday baxolashlari, bu borada aniq qanday fikrga ega ekanliklarini tizimli o'rganish maqsadga muvofiqdir. Tibbiyot xodimlarining turmush o'rtog'i/sherigi qo'lida zo'ravonlikka uchragan bemorlarga psixologik yordam ko'rsatishga tayyorlashni esa tibbiy psixologiya bo'yicha tematik qayta tayyorlash kursini joriy etish orqali bartaraf etilishi mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Абдусаматова Б. Э., Хасанова Д. А. Гендер зўравонликка жавобан тиббий хизматлар тақдим этишнинг стандарт операцион иш тартиблари. [Матн]: йўриқнома / Б. Э. Абдусаматова, Д. А. Хасанова. — Тошкент: Baktria press, 2021. — 48 б.
2. Афонькин Г.П. Современные проблемы правового обеспечения уголовной ответственности за семейное (домашнее) насилие в России [Электронный ресурс] // NB: Российское полицейское право. – 2013. – №3. – С. 56–74. – URL: http://enotabene.ru/pm/article_8912.html
3. Задарновский А.Л. Судебно медицинская экспертная оценка вреда, причиненного здоровью, в случаях насилия в семье: дис. ... канд. мед. наук. – М., 2010.
4. Шакина В.А. Женщина как жертва семейного насилия в супружеских отношениях: проблемы; причины; предупреждение : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Иркутск, 2002. 22 с.
5. Каменева К.Ю. Судебно-медицинская экспертиза химических и термических ожогов

как результата агрессии человека // Медицинская экспертиза и право. – 2014. – № 4. С. 41–43.

6. Family violence intervention guidelines: child and partner abuse / New Zealand Ministry of Health. — [http:// www.moh.govt.nz/moh.nsf/pagesmh/4220/\\$File/familyviolence.pdf](http://www.moh.govt.nz/moh.nsf/pagesmh/4220/$File/familyviolence.pdf)

